

ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИ ДЕПАРТАМЕНТИНИНГ ХУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИ БЎЙИЧА ИШЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА МУВОФИҚЛАШТИРИШ ФАОЛИЯТИ

Вахобжонов Дилмурод Дилшодбек ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИБ Академияси Хуқуқбузарликлар
профилактикаси фаолияти кафедраси ўқитувчиси, капитан

Хасанов Аброржон Акбар ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИБ Академияси кундузги таълим
Хуқуқбузарликлар профилактикаси фаолияти ихтисослиги бўйича
таълим олаётган 3-ўқув курси 309-ўқув гуруҳи курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19734063>

Аннотация: Ушбу мақолада жамоат хавфсизлиги департаментининг хуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича ишларни ташкил этиш ва мувофиқлаштириш фаолиятини амалга ошириш вазифалари, ишларни ташкил этиш ва мувофиқлаштириш юзага келаётган муаммолар ва уларнинг ечимлари ҳақида сўз юритилади.

Калит сўзлар: профилактика инспектори, хуқуқбузарликлар профилактикаси, жамоат хавфсизлиги, жамоат хавфсизлиги департаменти.

Аннотация: В данной статье рассматриваются задачи Департамента общественной безопасности по организации и координации деятельности в сфере профилактики правонарушений, а также освещаются возникающие проблемы и пути их решения при организации и координации этой работы.

Ключевые слова: инспектор по профилактике, департамент по профилактике правонарушений, общественной безопасности, общественной безопасности.

Сўнгги йилларда мамлакатимизда жамоат хавфсизлигини таъминлаш, хуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва жиноятчиликка қарши курашининг яхлит тизимини шакллантириш, ички ишлар органларининг энг қуйи бўғинидан республика даражасигача самарали фаолиятини йўлга қўйиш ва замонавий иш услубларини жорий этиш орқали мамлакатимизда хуқуқ-тартибот ва қонунийликни мустаҳкамлаш, аҳолининг тинчлиги ва осойишталигини таъминлаш йўналишига алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Жамоат хавфсизлиги департаментининг хуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича фаолиятини такомиллаштириш, асосан, давлат органлари ва жамоат тузилмаларининг мувофиқлаштирилган фаолиятини кучайтириш, ёшлар ва махсус профилактикага йўналтирилган дастурларни ишлаб чиқиш, психологик реабилитация ва ижтимоий мослаштириш чораларини кўриш, ҳамкорликни кенгайтириш ва технологик янгиликларни жорий этишни ўз ичига олади. Мазкур фаолиятни яхшилаш

орқали жамиятда хавфсизликни таъминлаш ва ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш самарадорлигини ошириш мақсад қилинган.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев “Агар давлат таянадиган асосий устун қонун бўлса, унинг кучини амалда намоён этадиган энг самарали тизим бу – ички ишлар органларидир”¹ деб таъкидлаганлар. Бу орқали давлатимиз раҳбарининг ички ишлар органларига билдирилган юксак ишонч десак муболаға бўлмайди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 26-мартда “Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида ички ишлар органлари фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 6196-сон фармони қабул қилинди. Ушбу фармон асосида Патруль-пост хизмати ва жамоат тартибини сақлаш бош бошқармаси, Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бош бошқармаси, Йўл ҳаракати хавфсизлиги бош бошқармаси, Пробация хизматини ўз ичига оладиган Жамоат хавфсизлиги департаменти ташкил этилди².

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 29-ноябрда “Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-27-сон фармони қабул қилинди³.

Ушбу фармонда Жамоат ҳавфсизлиги департаментнинг асосий вазибалари белгиланган. Булар қуйидагилар ҳисобланади:

- ✓ ички ишлар органлари жамоат хавфсизлиги бўлинмаларининг фаолиятини мувофиқлаштириш, комплекс таҳлил қилиш ҳамда уларга амалий-услубий ёрдам кўрсатиш;
- ✓ жамоат тартибини сақлаш фаолиятини ташкил этиш, жамоат жойларида аҳолининг хавфсизлигини таъминлашда ички ишлар органлари куч ва воситаларини самарали бошқариш чораларини кўриш;
- ✓ ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси борасидаги фаолиятини таъминлаш, профилактик ҳисоб ва маъмурий назоратдаги шахсларни ижтимоий мослаштириш ишларини ташкил этиш;

¹ Ички ишлар вазирининг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганлигининг 28 йиллиги муносабати билан йўллаган байрам табригидан. <https://ejarima.uz/news/ichki-ishlar-vazirining-o-zbekiston-respublikasi-konstitutsiyasi-qabul-qilinganligining-28-yilligi-munosabati-bilan-yo-llagan-bayram-tabrigi>.

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 26-мартда “Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида ички ишлар органлари фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 6196-сон фармони. <https://lex.uz/docs/5344118>.

³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 29-ноябрда “Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-27-сон фармони. <https://lex.uz/docs/5749291?ONDATE=16.01.2024%2000>.

- ✓ вояга етмаганлар ва ёшлар, айниқса уларнинг уюлмаган қисми билан манзилли тарбиявий ва профилактик чора-тадбирларни самарали ташкил этиш орқали улар орасида ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш;
- ✓ йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш фаолиятини ташкил этиш, йўл-транспорт ҳодисаларининг барвақт олдини олиш, транспорт воситасини бошқаришга доир чекловларга риоя этилишини назорат қилиш;
- ✓ озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган жазоларни ижро этишни таъминлаш, пробация назоратидаги шахсларнинг хулқ-атворини назорат қилиш, ижтимоий мослаштириш ва қайта жиноят содир этилишининг олдини олиш ишларини ташкил этиш⁴.

Ушбу фармонда департамент Стратегия, «Йўл харитаси» ва Вазирлар Маҳкамаси томонидан ҳар йили тасдиқланадиган мамлакатда жамоат хавфсизлигини таъминлашга оид чора-тадбирлар дастурларининг амалга оширилиши доирасида:

- мунтазам мониторинг олиб бориб, белгиланган чора-тадбирлар сифатли ва ўз вақтида ижро этилиши бўйича таклиф ва тавсияларни тегишли давлат органларига киритади;
- жамоат хавфсизлигини таъминлаш соҳасида эришилган натижалар ва аниқ кўрсаткичлар акс эттирилган батафсил ахборотни доимий равишда кенг жамоатчиликка етказиб боради;
- ҳар чоракда умумлаштирилган ҳисоботни Вазирлар Маҳкамасига киритади ҳамда ҳар ярим йилда Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Хавфсизлик кенгаши муҳокамасига тақдим қилишлиги белгиланган⁵.

Республикада жамоат тартибини оммавий бузиш билан боғлиқ ҳолатлар юзага келганда ваколатли идораларнинг ҳаракатларини умумий мувофиқлаштириш вазифаси Департамент зиммасига юклатилади ҳамда унинг қошида ягона идоралараро бошқарув штаби ташкил этилиши белгиланган.

Департамент бошлиғи ички ишлар органлари томонидан амалга ошириладиган жамоат хавфсизлигини таъминлаш тадбирларининг ягона мувофиқлаштирувчиси ҳисобланади;

⁴ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 29-ноябрда “Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-27-сон фармони. <https://lex.uz/docs/5749291?ONDATE=16.01.2024%2000>.

⁵ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 29-ноябрда “Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-27-сон фармони. <https://lex.uz/docs/5749291?ONDATE=16.01.2024%2000>.

Департамент ва унинг ҳудудий бўлинмалари таркибига жамоат тартибини сақлаш, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, йўл ҳаракати хавфсизлиги ва пробацция хизматлари киритилади.

Ваколатли давлат органлари билан биргаликда икки ой муддатда алоҳида шароитларда жамоат хавфсизлигини таъминлаш бўйича мавжуд куч ва воситаларни тезкор ва ягона идоралараро бошқариш тартибини ишлаб чиқиш ҳамда тасдиқлаш белгиланган.

ички ишлар органлари профилактика ва пробацция инспекторлари, патруль-пост ва йўл-патруль хизмати ходимларининг фаолиятини баҳолаш тартибини танқидий қайта кўриб чиқсин ва самарадорлик индикаторларини ўз ичига олувчи рейтинг тизимини жорий этиш белгиланган⁶.

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Жамоат хавфсизлиги департаменти *республика миқёсида* ички ишлар органлари бўлинмалари, вазирлик ва идораларнинг жамоат тартибини сақлаш ва жамоат хавфсизлигини таъминлаш, шунингдек оммавий тадбирларга тайёргарлик кўриш ва уларни ўтказиш масалалари бўйича фаолиятини мувофиқлаштиришни ва унга ташкилий-услубий раҳбарликни амалга оширади.

Департамент бошлиғи Ички ишлар вазирининг ўринбосари ҳисобланади. Департамент таркибидаги хизматлар бошлиғи департамент бошлиғининг ўринбосарлари ҳисобланади. Департамент таркибий тузилишига кўра юқоридаги тўртта хизматдан ташқари “бошқарув апарати”га ҳам эга бўлиб, у “Ташкилий-таҳлилий бошқарма”, “Кадрлар билан таъминлаш бўлими” ва “Ахборот хизмати” каби бўлинмаларини ўз ичига олади.

Шунингдек, амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга мувофиқ, Департамент бошлиғи ички ишлар органлари томонидан амалга ошириладиган жамоат хавфсизлигини таъминлаш тадбирларининг *ягона мувофиқлаштирувчиси* ҳисобланади. Республикада жамоат тартибини оммавий бузиш билан боғлиқ ҳолатлар юзага келганда ваколатли идораларнинг ҳаракатларини умумий мувофиқлаштириш вазифаси Департамент зиммасига юклатилади ҳамда унинг қошида *ягона идоралараро бошқарув штаби* ташкил этилади.

⁶ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 29-ноябрда “Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-27-сон Фармони. <https://lex.uz/docs/5749291?QNDATE=16.01.2024%2000>.

Ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш куч ва воситаларини **Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар, туман ва шаҳар миқёсида** мувофиқлаштириш мақсадида, Қорақалпоғистон Республикаси ички ишлар вазирининг, вилоят, туман ва шаҳар ички ишлар органлари бошлиқларининг ўринбосари – *Жамоат хавфсизлиги хизмати бошлиғи* лавозими жорий этилган бўлиб, уларнинг бу борадаги асосий вазифалари сифатида қуйидагилар белгиланди:

патруль-пост ва йўл-патруль хизмати бўлинмалари фаолиятини, шунингдек, маҳаллалар ва жамоат жойларида манзилли профилактик тадбирлар ўтказилишини мувофиқлаштириш;

муқаддам судланган ва пробация ҳисобига олинган шахслар билан ишлаш ҳамда ички ишлар органларининг тунги хизматини ташкил этиш.

Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар жамоат хавфсизлиги хизмати,

– *бошқарув апарати* – ўз ичига ташкилий-таҳлил гуруҳи, кадрлар билан таъминлаш гуруҳи ва ахборот хизматини қамраб олади;

– *жамоат тартибини сақлаш бошқармаси* – уни бошлиғи жамоат хавфсизлиги хизмати бошлиғининг ўринбосари;

– *йўл-ҳаракати хавфсизлиги бошқармаси* – уни бошлиғи жамоат хавфсизлиги хизмати бошлиғининг ўринбосари;

– *ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бошқармаси* – уни бошлиғи жамоат хавфсизлиги хизмати бошлиғининг ўринбосари;

– *пробация хизмати.*

Маҳалла ҳуқуқ-тартибот маскани **маҳалла ва қишлоқларда** жамоат тартибини сақлаш, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш фаолиятини бевосита амалга оширадиган, шунингдек, фуқароларнинг хавфсизлиги ва осойишталигини таъминлаш борасида ички ишлар органлари, бошқа ҳуқуқ-тартибот органлари ва жамоат тузилмаларининг маҳаллалар кесимида биргаликда ишлашини ташкил этадиган ички ишлар органларининг энг қуйи бўғинидаги таркибий тузилмаси ҳисобланади.

Профилактика катта инспектори Маҳалла ҳуқуқ-тартибот масканнинг бевосита раҳбари ҳисобланади ва унинг асосий вазифаларидан бири сифатида ҳудудда жамоат тартибини сақлаш ва ҳуқуқбузарликлар профилактикасига кўмаклашиш учун юборилган Миллий гвардия бўлинмаси, бошқа ваколатли давлат органларининг ходимлари ва жамоат тузилмалари вакилларининг фаолиятини мувофиқлаштириш юклатилган.

“Хавфсиз пойтахт” концепциясини амалга ошириш доирасида жамоат тартибини таъминлаш кучларини **мувофиқлаштириш ва алоқа мобилъ марказлари**нинг фаолият юритиш амалиёти жорий этилди ва улар ички ишлар бўлимлари хизмат кўрсатиш ҳудудларига бириктирилди.

Хулоса сифатида шунини таъкидлаш жоизки, Жамоат ҳавфсизлиги департаментининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича ишларни ташкил этиш ва мувофиқлаштириш фаолияти Ўзбекистоннинг ҳуқуқий давлат сифатида ривожланишининг муҳим омилidir. Ушбу департамент фаолияти фуқаролар ҳавфсизлигини таъминлашда марказий ўрин эгаллайди. Президент ислоҳотлари асосида жорий этилган марказлашган бошқарув ва маҳаллий ҳамкорлик тизимлари ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишда самарали натижалар бермоқда, бу эса мамлакатимизнинг ижтимоий барқарорлигини оширишига хизмат қилади. Ушбу йўналишда амалга оширилаётган ислоҳотлар Ўзбекистон фуқаролари учун ҳавфсиз ва фаровон ҳаётнинг кафолати бўлиб хизмат қилади. Келажакда жамоат ҳавфсизлиги департаменти фаолиятини такомиллаштириш орқали ҳуқуқбузарликларнинг сабабларини чуқур ўрганиш ва профилактик чораларнинг янги моделларини яратиш мумкин. Бу нафақат ҳуқуқий тизимни мустаҳкамлайди, балки жамиятнинг ҳар бир аъзоси учун адолат ва тинчликнинг рамзига айланади

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ички ишлар органларининг профилактик фаолиятини бошқариш дарслигидан 3-бет.
2. Участие полиции зарубежных стран в профилактике преступности. М.: ВНИИ МВД России, 2007. С 37.
3. South N. Privatizing Policing in European Market: Some Issues for Theory, Policy and Research // European sociological review. Oxford, 1994. Vol. 10. № 3. P. 220.
4. Атажанов Ў. М. и др. бозорлар ҳудудида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тизимининг ташкилий-ҳуқуқий асослари таҳлили //Научный Фокус. – 2025. – Т. 3. – №. 30. – С. 152-162.
5. Бобур, Мустофақулов, Асрор Ўғли, and Умиджон Жамолiddин Ўғли Обиджонов. "профилактика инспекторининг ҳуқуқбузарликларнинг якка тартибдаги профилактикаси бўйича фаолиятини такомиллаштириш." Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies 2.2-2 (2024): 33-39.
6. Bobur, Mustofaqulov, Asror O'g'li va Asadbek Abror O'g'li Abduxalilov."muhim hodisa bo'lgan holda kasallikning muhimligini tekshirishni

profilaktikasi". Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies 2.1-2 (2024): 130-136.

7. Мустофақулов Б. А. Ў., Ибрагимов А. Ш. Ў. профилактика инспекторлари томонидан ҳуқуқбузарликлар содир этилиши сабаблари ва унга имкон берган шарт-шароитлар тўғрисида ҳабардор қилишни такомиллаштириш //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 22-26.

8. Мустофақулов Б. А. Ў., Алламуратов А. С. У. профилактика инспекторларининг аҳоли олдида ҳисобот беришда давлат органлари билан ўзаро ҳамкорлиги //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2025. – Т. 2. – №. 2-2. – С. 67-72.

9. Мустофақулов Б. А. Ў., Сирожиддинов И. Р. Ў. профилактика инспекторининг уюшган жиноятчиликни олдини олиш чора-тадбирларини такомиллаштириш //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2025. – Т. 2. – №. 4. – С. 52-56.

10. Мустофақулов Б. А. Ў., Мамарахимов А. М. Ў. одам савдоси билан боғлиқ жиноятларнинг виктимологик профилактикасини такомиллаштириш //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2025. – Т. 2. – №. 4-2. – С. 217-221.

11. Мустофақулов, Б. А. Ў., & Жумаев, С. Ж. Ў. (2025). профилактика инспекторининг сурункали ичкиликбозлик ва гиёҳвандликка ружу қўйган шахслар билан ишлаш бўйича профилактикасини такомиллаштириш. Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 2(4), 140-146.

12. Мустофақулов Б. А. Ў., Фозилов Х. Х. Ў. профилактика инспекторининг маъмурий ҳудуддаги ғайриижтимоий хулқ-атворга эга бўлган шахслар билан ишлаш фаолиятини такомиллаштириш //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2025. – Т. 2. – №. 5. – С. 32-36.

